

POTENCIALIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.17794177

Thiago Uliano¹

¹PPGE – FURB

thiagouliano@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5830412928399124>

Dr. Antonio José Müller²

² PPGE – FURB

ajmuller@furb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6819431111900675>

José Carlos Cardoso Ferreira³

³ PPGE – FURB

jccferreira@furb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7468897407181437>

AT01: Políticas públicas.

RESUMO: O estudo analisa as potencialidades da Educação Física escolar sob a ótica crítico-libertadora, fundamentando-se na pedagogia freireana. Tradicionalmente restrita a práticas corporais, a disciplina é apresentada como agente de transformação social, capaz de promover autonomia, pensamento crítico, consciência social e valorização da diversidade cultural. Por meio de uma revisão bibliográfica qualitativa, a pesquisa evidencia que a integração de práticas dialógicas e emancipadoras na Educação Física contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes e para a construção coletiva do conhecimento. Contudo, persistem desafios históricos e epistemológicos, como a desvalorização da disciplina, a falta de integração curricular e o distanciamento entre teoria e prática. O estudo conclui que, ao adotar uma abordagem crítico-libertadora, a Educação Física fortalece seu papel educacional, consolidando-se como espaço de resistência, diálogo e transformação, essencial para uma escola democrática e inclusiva, comprometida com a justiça social e o desenvolvimento integral dos sujeitos.

Palavras-chave: Educação Física escolar; Educação libertadora; Transformação social.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Física (EF) escolar, tradicionalmente vinculada às práticas corporais e ao desenvolvimento motor, ocupa um espaço privilegiado no ambiente educacional, capaz de proporcionar experiências que ultrapassam o movimento e o esporte. Contudo, apesar de seu potencial, ainda é frequentemente reduzida a atividades recreativas ou tecnicistas, limitando-se à dimensão física e negligenciando sua função formativa mais ampla. Essa limitação revela uma

lacuna na literatura e na prática pedagógica: o ambiente da EF pode e deve ser explorado como espaço de construção de saberes, de diálogo e de formação crítica, ampliando seu caráter educacional.

A justificativa para este estudo reside nesse potencial pouco explorado. Sob uma perspectiva crítico-libertadora, a EF pode contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo não apenas saúde física, mas também autonomia, pensamento crítico, consciência social e valorização da diversidade cultural. Inspirada na pedagogia freireana, a disciplina se apresenta como campo fértil para a problematização da realidade, o exercício do diálogo e a construção coletiva do conhecimento, superando modelos tradicionais que reforçam a passividade e a reprodução de padrões excludentes.

Nesse contexto, emerge a necessidade de repensar o papel da EF na escola, reconhecendo-a como agente de transformação social e de promoção da justiça. A literatura aponta que, ao integrar práticas pedagógicas dialógicas e emancipadoras, a disciplina pode contribuir para a formação de sujeitos críticos, capazes de intervir em sua realidade e de construir novos sentidos para o corpo, a cultura e a convivência democrática. Entretanto, ainda são escassos os estudos que investigam de forma sistemática as potencialidades da disciplina sob a ótica crítico-libertadora, especialmente no contexto brasileiro.

Diante desse cenário, a pesquisa orienta-se pela questão: quais as potencialidades da EF escolar na abordagem crítico-libertadora? O objetivo geral é investigar como a literatura interpreta essa perspectiva, analisando suas potencialidades para além das práticas corporais. Especificamente, busca-se: a) identificar categorias temáticas emergentes nos estudos; b) compreender como a disciplina pode contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes; e c) discutir desafios e possibilidades de implementação de práticas críticas e emancipadoras.

Espera-se, assim, contribuir para o fortalecimento da EF como disciplina essencial no projeto educativo, capaz de promover a formação de sujeitos autônomos, críticos e socialmente engajados, valorizando suas múltiplas dimensões e potencializando seu papel na construção de uma escola democrática e inclusiva.

2. METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, fundamentada na revisão bibliográfica narrativa, com o objetivo de analisar os conceitos centrais da EF escolar sob a perspectiva crítico-libertadora, especialmente a partir da pedagogia freireana. A seleção dos materiais foi realizada em plataformas acadêmicas, como o Google Acadêmico, priorizando obras de Paulo

Freire, seus comentadores e artigos científicos que discutem a influência da pedagogia crítica na EF. Foram incluídos estudos teóricos, ensaios, dissertações e artigos publicados em periódicos reconhecidos, assegurando diversidade de perspectivas e profundidade na análise.

O processo de revisão buscou publicações que abordassem a relação entre EF, cultura corporal, formação crítica e justiça social, além de práticas pedagógicas dialógicas e emancipadoras. Sendo a adoção da abordagem qualitativa possibilitou integrar significados e reflexões teóricas que ultrapassam os limites numéricos, valorizando a profundidade interpretativa do fenômeno estudado (Gil, 2015).

Por fim, a sistematização dos dados permitiu identificar tendências, desafios e potencialidades da EF escolar sob a ótica crítico-libertadora, destacando o papel do professor como mediador crítico e agente de transformação social, contribuindo para o fortalecimento da disciplina como componente essencial no contexto escolar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A EF, embora estimule o engajamento dos estudantes, enfrenta o desafio contemporâneo de se afirmar como área de conhecimento que vá além da mera prática corporal. Historicamente marcada por enfoques opressores, técnicos e padronizados, distantes da cultura corporal e da formação crítica do indivíduo, sua trajetória evidencia a necessidade de repensar o papel da disciplina no espaço escolar. Para Finck (2011), torna-se fundamental definir objetivos claros, consolidar métodos e adotar uma fundamentação teórica consistente, de modo a garantir sua relevância e integração ao projeto pedagógico.

Apesar de garantida por decretos e leis, a EF escolar segue desvalorizada, muitas vezes vista como recreação. Freire (2009b) aponta que essa permanência legal não trouxe reconhecimento, enfraquecendo o papel docente e sua contribuição à formação integral. A herança histórica e a falta de consenso metodológico alimentam uma crise identitária sobre os conteúdos prioritários. Como alternativa, Freire (2009a) defende uma pedagogia do conflito, voltada à autonomia dos estudantes e à formação democrática, exigindo do professor postura crítica e transformadora.

Nesse sentido, a EF deve ser compreendida como espaço de diálogo com a realidade dos indivíduos, rompendo a visão restrita do corpo como simples instrumento de movimento e afirmando-o como veículo para o desenvolvimento da autonomia, do senso crítico e da consciência social (Finck, 2011). Essa perspectiva contribui para formar sujeitos ativos e reflexivos, protagonistas na construção do próprio saber e integrados a práticas pedagógicas

que favoreçam a formação moral, em que “o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando” (Freire, 2022b, p. 34).

Sob uma perspectiva crítica-libertadora, a EF escolar passa a significar um agente de transformação social, valorizando saberes entrelaçados com as experiências dos educandos. Assim, a disciplina rompe com modelos reprodutivos e tecnicistas, assumindo papel ativo na promoção de justiça social (Lopes et al., 2023). O pensamento freireano, em diálogo com as pedagogias críticas, evidencia as relações de poder e as injustiças sociais, ao mesmo tempo em que propõe práticas voltadas para a alfabetização política e para a transformação da realidade (Prodócimo e So, 2023). No campo da EF, essa perspectiva implica problematizar tanto as práticas hegemônicas, frequentemente atravessadas por lógicas neoliberais e opressivas, quanto as manifestações locais, reconhecendo que a seleção de conteúdos é sempre um ato político (Freire, 2022a).

A questão curricular é central, pois práticas segregadoras e a falta de articulação entre teoria e prática geram propostas superficiais e distantes da realidade social. Essa lacuna compromete a atenção às demandas das comunidades e reproduz perspectivas homogêneas e excludentes. Na EF, tal afastamento enfraquece a formação de uma consciência crítica sobre corpo, cultura e poder, reduzindo seu potencial social transformador (Prodócimo e So, 2023).

A transformação do educador físico escolar, segundo Lopes et al. (2023), exige não apenas a defesa da profissão e melhores condições de trabalho, mas também uma postura crítica diante das desigualdades, integrando a EF à cultura corporal de forma significativa. Contudo, Prodócimo e So (2023) alertam para interpretações equivocadas da educação dialógica, que podem reduzir as aulas a debates teóricos, negligenciando as vivências práticas dos estudantes. Esse desafio evidencia a necessidade de equilíbrio na aplicação das abordagens críticas, valorizando tanto o diálogo quanto a experiência corporal.

Nesse cenário, sem desconsiderar a crescente demanda por qualidade de vida e saúde, a EF escolar requer que o professor assuma a responsabilidade por sua prática, desenvolvendo uma teoria pedagógica que tenha como eixo a valorização dos saberes e vivências dos alunos. Essa perspectiva preserva os objetivos de formação corporal, mas os ajusta à realidade concreta dos estudantes, reconhecendo a influência de uma sociedade historicamente opressora e buscando práticas que legitimem e integrem suas experiências no processo educativo (Escobar e Taffarel, 2009).

Inspirados pela pedagogia freireana, Prodócimo e So (2023) defendem que a EF não pode se limitar a ajustes superficiais ou à mera inclusão simbólica dos alunos. É preciso

confrontar diretamente os sistemas que naturalizam a exclusão e o silenciamento, desmontando práticas e currículos que servem à manutenção da ordem vigente. Ao transformar a aula em espaço dialógico, abre-se caminho para que os educandos rompam com a lógica fatalista e se reconheçam como agentes históricos, capazes de tensionar e redesenhar as relações de poder dentro e fora da escola. Nesse horizonte, a liberdade não é uma abstração, mas um exercício cotidiano de resistência e construção coletiva.

Apesar dos avanços científicos e acadêmicos, a EF ainda enfrenta contradições entre discurso e prática. Finck (2011) destaca que a valorização da disciplina não se concretiza no cotidiano escolar, enfraquecendo seu papel formativo. Essa distância, agravada pela redução à dimensão técnica, limita seu potencial educativo (Finck, 2011). A superação exige práticas libertadoras que promovam diálogo, cooperação e aprendizado coletivo, formando sujeitos críticos e participativos.

Sob a perspectiva da epistemologia crítico-libertadora, Maldonado e Prodócimo (2022) defendem que a forma mais clara de promover esse rompimento é configurar a EF como espaço de enfrentamento à cultura do silêncio, possibilitando que as vozes e os saberes prévios dos estudantes se levantem contra as situações-limite que restringem sua participação. A partir desse ponto, a problematização e o diálogo passam a orientar a práxis, articulando ação e reflexão em um movimento contínuo de construção coletiva do conhecimento.

Assim, Assim, a aproximação entre a EF escolar e a pedagogia crítico-libertadora projeta a disciplina como um espaço capaz de articular movimento, diálogo e reflexão. Ao reconhecer os estudantes como sujeitos históricos e culturais, essa perspectiva rompe com práticas tecnicistas, transformando as aulas em oportunidades para questionar, compreender e intervir na realidade. Trata-se, portanto, de oportunizar o senso crítico, promover a participação ativa e consolidar a EF como parte integrante de um projeto educativo comprometido com a justiça social e a transformação democrática. Como apontam Maldonado e Prodócimo (2022), esse é um passo decisivo rumo ao potencial transformador da disciplina.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A EF escolar, orientada pela perspectiva crítico-libertadora, amplia seu papel para além das práticas corporais, consolidando-se como agente de transformação social. Fundamentada na pedagogia freireana, favorece a construção coletiva do conhecimento, o diálogo com a realidade dos educandos e o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo autonomia, pensamento crítico, consciência social e valorização da diversidade cultural. O professor

assume papel de mediador crítico, fortalecendo o caráter educacional da disciplina e sua contribuição para uma escola democrática e inclusiva.

Apesar dos avanços, persistem desafios históricos e epistemológicos, como a falta de integração curricular e o distanciamento entre teoria e prática, que limitam o potencial transformador da disciplina. O enfrentamento das situações-limite e a valorização dos saberes dos estudantes são fundamentais para consolidar a EF como espaço de resistência, diálogo e transformação, reafirmando-a como componente essencial de um projeto educativo comprometido com a justiça social e o desenvolvimento integral dos sujeitos.

REFERÊNCIAS

FINCK, S. C. M. A Educação Física e o esporte na escola: cotidiano, saberes e formação. 2. ed. Curitiba: Ibipex, 2011

FREIRE, J. B. Educação de corpo inteiro. São Paulo: Scipione, 2009.

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 54. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022a.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. 74. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022b.

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559771653. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771653/>. Acesso em: 12 set. 2024.

LOPES, P. R. N.; NOGUEIRA, V. A.; MALDONADO, D. T. Educação Física Escolar crítica: movimento de resistência pela educação libertadora de Paulo Freire. In: MALDONADO, D. T. (Org). A Vida nas Escolas: por uma prática político-pedagógica crítica nas Educação Física Escolar. Curitiba-PR: Editora CRV, 2023. P. 119 – 140.

MALDONADO, D. T.; PRODÓCIMO, E. Por uma epistemologia crítico-libertadora da Educação Física Escolar. Revista Brasileira de Educação Física Escolar, ano VII, vol. III, p. 6-23, mar. 2022. ISSN 2763-7603. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/publication/358981676>. Acesso em: 05 jun. 2025.

PRODÓCIMO, E.; SO, M. R. Por uma proposta crítico libertadora para a Educação Física Escolar. In: MALDONADO, D. T. (Org). A Vida nas Escolas: por uma prática político-pedagógica crítica nas Educação Física Escolar. Curitiba-PR: Editora CRV, 2023. P. 95 - 117